

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

OLEH:

ANISA AMALIA
NIM. 180101110258

DOSEN PENGAMPU:

AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.

ASISTEN DOSEN:

NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam anak kelas Magnoliidae

Tanggal/hari : Rabu, 12 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

1. Alat :
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet/ cutter
2. Bahan :
 - a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
 - b. Sirsak (*Annona muricata* L.)
 - c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
 - d. Sirih (*Piper betle* L.)
 - e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; anual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun atau bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang atau ranting, daun, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

Sub classis Magnoliidae terdiri dari 8 ordo, 39 family, dan sekitar 11.000 species. Mencakup tumbuhan berkeping dua yang mempunyai satu atau lebih beberapa sifat-sifat yang primitif. Muncul sekitar 122 juta tahun yang lalu pada periode Kretaseus bawah. Bunga pada umumnya mempunyai beberapa tepal, sering terdiferensiasi menjadi sepal dan petal tetapi kadang-kadang

apetal. Stamennya banyak, dan masak dalam pola sentripetal. Pollen binukleat atau “crassinucellate”. Sub classis Magnoliidae terdiri dari delapan ordo, yaitu:

1. Ordo Magnoliales, merupakan ordo yang terbesar. Tumbuhan yang termasuk dalam Sub classis Magnoliidae mempunyai senyawa-senyawa kimia untuk pertahanan diri, sebagian besar taksa menghasilkan alkaloid isoquinolin. Ordo Magnoliales terdiri dari tiga Famili yaitu: Magnoliaceae (cempaka-cempakaan), Annonaceae (kenanga-kenangaan) dan Myristicaceae (pala-palaan).

Gambar 1. *Annona muricata* L.

Gambar 2. *Annona squamosa* L.

Gambar 3. *Canarium odoratum* Baill.

2. Ordo Laurales, terdiri dari dua Famili, yaitu: Lauraceae (medang-medangan) dan Hernandiaceae (kampus-kampisan).
3. Ordo Piperales, terdiri dari dua Famili, yaitu: Chloranthaceae (keras tulang-keras tulang) dan Piperaceae (sirih-sirihan).

Gambar 4. *Piper betle* L.

4. Ordo Aristolochiales, terdiri hanya satu Famili yaitu Aristolochiaceae (puyan-puyanan).
5. Ordo Illiciales, terdiri dari dua Famili, yaitu: Illiciaceae dan Schisandraceae.
6. Ordo Nymphaeales, terdiri dari dua Famili, yaitu: Nelumbonaceae dan Nymphaeaceae (teratai-terataian).

Gambar 5. *Nymphaea lotus* L.

7. Ordo Ranunculales, terdiri dari tiga Famili, yaitu: Ranunculaceae (kelimat-kelamatan), Menispermaceae (sirawan-sirawan) dan Berberidaceae.
8. Ordo Papaverales, hanya terdapat satu Famili yaitu Papaveraceae (deruju-derujuan).

Divisio Magnoliophyta (Angiospermae) mempunyai sifat-sifat utama yaitu:

1. Adanya trakea dalam xylem
2. Adanya elemen tipis dan sel pengantar dalam floem. Mempunyai kantong embrio dengan 8 inti (1 telur, 2 sinegid, 3 antipoda, dan 2 inti polar).
3. Pembuahan ganda.
4. Karpel yang menutup.

D. Hasil Pengamatan

1. Gambar Hasil Pengamatan (Akar, Batang, Bunga, dan Buah)

a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

1) Akar

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Bana, 2016)

2) Batang

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

(Sumber: Asya, 2016)

3) Daun

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Bana, 2016)

4) Bunga

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik

b) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik

(Sumber: Asya, 2016)

5) Biji

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan biji
- b. Selaput biji

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan biji
- b. Selaput biji

(Sumber: Bana, 2016)

b. Sirsak (*Annona muricata* L.)

1) Akar

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Ansyar, 2015)

2) Batang

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

(Sumber: Ansyar, 2015)

3) Daun

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaihan daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Baihaqi, 2018)

4) Bunga

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Bakal buah

b) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Bakal buah

(Sumber: Baihaqi, 2018)

5) Buah

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Kulit buah
- b. Mesocarpium
- c. Biji

b) Literatur

Keterangan:

- a. Kulit buah
- b. Mesocarpium
- c. Biji

(Sumber: Ansyar, 2015)

c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

1) Akar

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Alike, 2016)

2) Batang

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

(Sumber: Alike, 2016)

3) Daun

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Salsa, 2015)

4) Bunga

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Tangkai bunga

b) Literatur

(Sumber: Salsa, 2015)

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Tangkai bunga

5) Buah

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Kulit buah
- b. Mesocarpium
- c. Biji

b) Literatur

(Sumber: Alike, 2016)

Keterangan:

- a. Kulit buah
- b. Mesocarpium
- c. Biji

d. Sirih (*Piper betle* L.)

1) Akar

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Anonim, 2016)

2) Batang

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

b) Literatur

(Sumber: Hamida, 2016)

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

3) Daun

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun

b) Literatur

(Sumber: Hamida, 2016)

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun

4) Bunga

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Benang sari

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Benang sari

(Sumber: Hamida, 2016)

e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

1) Akar

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar

b) Literatur

(Sumber: Dok. Pribadi)

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar

2) Batang

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

b) Literatur

(Sumber: Nadia, 2017)

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

3) Daun

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Nadia, 2017)

4) Bunga

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari

b) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari

(Sumber: Cahaya, 2015)

2. Tabel Hasil Pengamatan

No.	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Perdu	Herba
2.	Periodisitas	Pirenia	Pirenia	Pirenia	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Serabut
4.	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Memanjat	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Kasar	Beralur	Licin
	Alat-alat lain	-	-	-	-	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Berseling	Berseling	Berseling	Roset akar
	Bagian daun	Tidak lengkap				
	Bentuk daun	Jorong	Memanjang	Memanjang	Jantung	Ginjal
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk

	Ujung daun	Meruncing	meruncing	Meruncing	Meruncing	Membulat
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Rata	Bergigi
	Urat daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Melengkung	Mencapai tepi daun
	Tekstur daun	Licin	Licin mengkilat	Seperti kertas	Licin seperti kertas	Tipis lunak
	Warna daun	Hijau	Hijau tua	Hijau	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	lengkap	lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	Sejati	Sejati majemuk	Sejati ganda	-	-

E. Analisis

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

Klasifikasi
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Classis : Magnoliopsida
Ordo : Magnoliales
Family : Annonaceae
Genus : <i>Canarium</i>
Spesies : <i>Canarium odoratum</i> Baill.
(Sumber : Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan kenanga (*Canarium odoratum* Baill.) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batang berkayu dan bercabang jauh dari permukaan tanah. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.) merupakan tanaman berperiodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.) memiliki sistem perakaran tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-

cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki percabangan monopodial, karena sumbu utama batang dari bawah hingga sampai atas terlihat jelas. Arah tumbuh batang kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) tegak lurus, dengan bentuk batang bulat. Serta memiliki permukaan batang yang kasar. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) mempunyai tata letak daun yang tersebar, yaitu di tiap buku-buku hanya terdapat satu daun saja. Daun kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) merupakan daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Daun yang lengkap apabila daun tersebut mempunyai tiga bagian yaitu pelepah daun (*vagina*), tangkai daun (*petiolus*), dan helaian daun (*lamina*).

Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki bentuk daun jorong, yaitu jika perbandingan panjang : lebar = 1 ½-2 : 1. Daunnya termasuk daun tunggal, yaitu hanya terdapat satu daun dalam tangkai daun. Pangkal daun pada kenanga berbentuk membulat dengan ujung daun yang meruncing. Tepi daunnya rata, memiliki urat daun yang menyirip, serta terktstur daun yang licin dengan warna daun hijau. Bagian bunga kenanga (*Canangium odoratum* Bill.) lengkap karena memiliki benang sari, putik, mahkota bunga, kelopak bunga, dan tangkai bunga. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki biji atau buah yang berukuran kecil termasuk buah sejati tunggal, yaitu jika buah berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah saja.

Menurut (Asya, 2016) kenanga (*Canangium odoratum* Baill.), merupakan tanaman yang berasal dari Asia Tenggara dan menyebar keseluruh Asia, Australia dan beberapa pulau Lautan Pasifik. Tanaman Kenanga (*Cananga odorata*) yang ditetapkan menjadi flora identitas Sumatera Utara tumbuh tersebar dari Thailand hingga Australia bagian Utara, juga di India dan pulau-pulau di Pasifik sampai ke Hawaii. Di Indonesia, tanaman kenanga tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kenanga dapat tumbuh baik di dataran rendah hingga ketinggian 1200 m dpl., menghendaki iklim panas dengan curah hujan antara 300 – 500 mm

sinar matahari yang cukup dengan suhu 25 – 30 °C. yang banyak ditanam sebagai hiasan di halaman rumah. Tanaman bunga kenanga ini memiliki sistem perakaran tunggang, berserabut, dengan panjang mencapai 50-60 cm bahkan lebih, akar berwarna kecoklatan. Akar tanaman ini bermanfaat untuk menyokong tanaman jaug lebih kuat dan juga membantu menyerap unsur air dalam tanah. Batang besa, berkayu, dengan diameter mencapai 50-70 cm bahkan lebih, berwarna kecoklatan dan abu – abu, panjang batang mencapai 10-20 m. Batang juga memiliki percabangan yang banyak, untuk menyangga atau menyokong daun yang ada pada tanaman bunga kenanga. Daun tunggal, berbentuk bulat oval memanjang, pangkal daun meruncing, dan samping daun hampir menyerupai jantung. Panjang daun mencapai 10-23 cm dengan lebar 4-14 cm. Permukaan daun bertekstur licin, berwarna hijau muda hingga tua, dan juga memiliki pertulangan yang tampak berwarna keputihan. Bunga kenanga sempurna atau lengkap yang memiliki benang sari, putik, mahkota bunga, kelopak bunga dan tangkai bunga. Bunga ini terdiri dari 6 lembar daun dan memiliki aroma yang menyengat atau khas. Bunga ini berwarna kehijauan hingga kekuningan yang terdiri dari 6-10 kuntum dalam satu tangkai. Buah berbentuk oval, berdaging tebal, berwarna kehitaman dan kecoklatan pekat, dengan ukuran 2 – 3 cm bahkan lebih. Dalam satu buah memiliki biji sekitar 8-12 biji bahkan lebih tergantung besar buah dan jenis varietesnya, biji ini berbentuk bulat, pipih, berkulit keras, permukaan halus, dan juga berwarna kehitaman.

Menurut (Bana, 2016) kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) dimanfaatkan terutama bunganya. Bunga kenanga yang beraroma wangi dan harus dengan baunya yang khas dapat disuling menjadi parfum dan bahan kosmetika lainnya. Bahkan sejak dahulu telah dipergunakan sebagai pengharum tubuh, rambut, pakaian maupun ruangan. Selain itu bunga Kenanga ternyata juga telah dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang mempunyai khasiat untuk obat pembersih sehabis melahirkan, obat sesak nafas dan bronkhitis, serta obat malaria.

Kunci Determinasi:

1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejari, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....	3
3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.....	6
6b Dengan daun yang jelas.....	7
7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.	9
9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b Tidak demikian, ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b Tanaman lain.....	120
120b Tanaman tanpa getah.....	128
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135

135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada batang..	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b Cabang tidak demikian.....	143
143b Sisik demikian tidak ada.....	146
146b Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)....	154
154b Bunga tidak dalam bongkol dengan duri pembalut sedemikian..	155
155b Bunga tidak tertanampada tangkai daun.....	156
156b bakal buah menumpang.....	162
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilangan 3.....	164
164b Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....	166
166a Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.....	50. Annonaceae

Kunci Determinasi Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a - 109b -
119b - 120b - 128b - 129b - 135b - 136b - 139b - 140b - 142b - 143b -
146b - 154b - 155b - 156b - 162b - 163a - 164b - 165b - 166a -

Annonaceae

Fam 50. Annonaceae (sebangsa sirsak)

Pohon perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam 2 lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak, pendek. Ruang sari 2, bentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali diatas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak, menumpang, lepas atau melekat, beruang 1, bakal biji 1 sampai

banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Buah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan yang lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1. a. Banyak buah yang lepas, bertangkai panjang pada satu tangkai buah utama. Ujung yang diperpanjang dari penghubung ruang sari runcing.....**1. Canangium**

1. *Canangium*

Pohon, tinggi 10-40m. Daun bertangkai, bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing-meruncing dan kerap kali miring, pangkal membulat atau bentuk jantung, 10-23 kali 4,5 – 14 cm. Bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek menggantung, duduk diketiak, berbunga 2 – 5, bau harum. Daun kelopak hampir lepas, dalam kuncup bersambungan secara katup, bulat telur segi tiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota 6, kira-kira sama, bentuk lanset, panjang 5 – 7,5 cm, hijau, kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak, penghubung ruang sari diatas ruangnya diperpanjang dan menutupi, cokelat muda. Bakal buah banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah 7 – 15, perkembangannya tidak sama, bulat telur terbalik, panjangnya ± 2 cm, hijau tua. Di hutan, juga ditanam untuk bunganya; 5 - 1.200 m. *Kananga*, Ind, *Kananga*, S, J, Md, *Wangsa*, J. ...***Canangium odoratum***
Baill.

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Classis : Magnoliopsida
Ordo : Magnoliales
Family : Annonaceae
Genus : Annona
Spesies : <i>Annona muricata</i> L.
(Sumber : Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan Sirsak (*Annona muricata* L.) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batang berkayu dan bercabang jauh dari permukaan tanah. Sirsak (*Annona muricata* L.) merupakan tanaman berperiodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati. Sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki sistem perakaran tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki percabangan monopodial, karena sumbu utama batang dari bawah hingga sampai atas terlihat jelas. Arah tumbuh batang sirsak (*Annona muricata* L.) tegak lurus, dengan bentuk batang bulat. Serta memiliki permukaan batang yang kasar. Sirsak (*Annona muricata* L.) mempunyai tata letak daun yang berseling. Daun sirsak (*Annona muricata* L.) merupakan daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Daun yang lengkap apabila daun tersebut mempunyai tiga bagian yaitu pelepah daun (*vagina*), tangkai daun (*petiolus*), dan helaian daun (*lamina*).

Sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki bentuk daun memanjang, yaitu jika panjang : lebar = $2\frac{1}{2} - 3 : 1$. Daunnya termasuk daun majemuk, yaitu jika dalam satu tangkai terdapat lebih dari satu daun. Pangkal daun pada sirsak berbentuk tumpul dengan ujung daun yang meruncing. Tepi daunnya rata, memiliki urat daun yang menyirip, serta tekstur daun yang licin mengkilat dengan warna daun hijau tua. Bagian bunga sirsak (*Annona muricata* L.) lengkap karena memiliki benang sari, putik, mahkota bunga, kelopak bunga, dan tangkai bunga. Sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki buah yang berukuran besar yaitu termasuk buah sejati majemuk, yaitu buah yang berasal dari suatu bunga majemuk.

Menurut (Ansyar, 2015) sirsak (*Annona Muriata* L.) merupakan tanaman yang berasal dari Karibia, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Tanaman ini ditanam secara komersial untuk diambil daging buahnya. Tumbuhan ini dapat tumbuh disembarang tempat, paling banyak

ditanam di daerah yang cukup berair. Di Indonesia sirsak dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 1000 m di atas permukaan laut. Nama sirsak sendiri berasal dari bahasa Belanda *Zuurzak* yang berarti kantung yang asam. Pohon sirsak bisa mencapai tinggi 9 meter.

Daun sirsak berbentuk bulat telur agak tebal dan permukaan pada bagian atas yang halus berwarna hijau tua sedangkan pada bagian bawahnya mempunyai warna yang lebih muda. akar buah sirsak berupa akar tunggang. Mempunyai batang berkayu dan dapat hidup menahun. bunga tunggal dalam berkas 1-2 berhadapan / disamping daun mahkota daun mahkota segitiga Berbentuk majemuk agregat bertekstur empuk daging buahnya berwarna putih berbiji banyak dan mempunyai duri yang pendek mempunyai cita rasa yang manis. biji dalam satu buah agregat berjumlah banyak berwarna hitam mengkilat.

Menurut (Baihaqi, 2018) buah sirsak yang normal dan sudah cukup tua / matang mempunyai berat ± 500 gr, warna kulit agak terang, hijau agak kekuningan dan mengkilap. Bentuk buah bagian ujung agak membulat dengan diameter ± 5 cm, diameter bagian tengah ± 7 cm, serta panjang buah ± 17 cm. Kerapatan duri maksimal 2- 3 buah per 4 cm (diukur pada bagian buah yang durinya paling jarang), kekerasan daging buah empuk merata, rasa manis atau manis asam segar dan beraroma khas.

Berbagai manfaat sirsak untuk terapi antara lain pengobatan batu empedu, antisebelit, asam urat dan meningkatkan nafsu makan. Dengan mengkonsumsi buah sirsak dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan memperlambat proses penuaan (sebagai obat agar awet muda). Selain itu, kandungan seratnya juga berfungsi untuk memperlancar pencernaan, terutama untuk pengobatan sembelit. Sari buah sirsak di dalam sistem pencernaan akan meningkatkan rangsangan nafsu makan. Kegunaan lain dari sari buah ini adalah untuk pengobatan pinggang pegal dan nyeri, penyakit kandung air seni dan wasir (ambeien). Daun sirsak juga sering digunakan sebagai bahan obat tradisional, antara lain untuk pengobatan sakit pinggang. Caranya : 20 lembar daun sirsak direbus dalam 5 gelas air.

Didihkan hingga airnya tinggal 3 gelas. Setelah cukup dingin, diminum 1 kali sehari sebanyak $\frac{3}{4}$ gelas. Sedangkan daun yang masih muda dapat dipakai untuk mengobati bisul.

Kunci Determinasi:

1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejari, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....	3
3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.....	6
6b Dengan daun yang jelas.....	7
7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.	9
9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b Tidak demikian, ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b Tanaman lain.....	120
120b Tanaman tanpa getah.....	128

128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada batang..	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b Cabang tidak demikian.....	143
143b Sisik demikian tidak ada.....	146
146b Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)....	154
154b Bunga tidak dalam bongkol dengan duri pembalut sedemikian..	155
155b Bunga tidak tertanampada tangkai daun.....	156
156b bakal buah menumpang.....	162
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilangan 3.....	164
164b Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....	166
166a Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.....	50. Annonaceae

Kunci Determinasi Sirsak (*Annona muricata* L.)

1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a - 109b -
119b - 120b - 128b - 129b - 135b -136b - 139b - 140b - 142b - 143b -
146b - 154b - 155b - 156b - 162b - 163a - 164b - 165b -166a –

Annonaceae

Fam 50. Annonaceae (sebangsa sirsak)

Pohon perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam 2 lingkaran

masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak, pendek. Ruang sari 2, bentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali diatas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak, menumpang, lepas atau melekat, beruang 1, bakal biji 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Buah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan yang lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1. b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pad tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung rung sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.....**2. Annona**

2. *Annona*

1. a. Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang dari pada yang di luar, yang terakhir ini bentuk bulattelur segi tiga. Buah berduri tempel.....**Annona muricata**

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Classis : Magnoliopsida
Ordo : Magnoliales
Family : Annonaceae
Genus : <i>Annona</i>
Spesies : <i>Annona squamosa</i> L.
(Sumber : Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan Srikaya (*Annona squamosa* L.) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batang berkayu dan bercabang jauh dari permukaan tanah. Srikaya (*Annona squamosa* L.) merupakan tanaman

berperiodisitas pirenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati. Srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki sistem perakaran tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki percabangan monopodial, karena sumbu utama batang dari bawah hingga sampai atas terlihat jelas. Arah tumbuh batang srikaya (*Annona squamosa* L.) tegak lurus, dengan bentuk batang bulat. Serta memiliki permukaan batang yang kasar. Srikaya (*Annona squamosa* L.) mempunyai tata letak daun yang berseling. Daun srikaya (*Annona squamosa* L.) merupakan daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Daun yang lengkap apabila daun tersebut mempunyai tiga bagian yaitu pelepah daun (*vagina*), tangkai daun (*petiolus*), dan helaian daun (*lamina*).

Srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki bentuk daun memanjang, yaitu jika panjang : lebar = $2\frac{1}{2} - 3 : 1$. Daunnya termasuk daun majemuk, yaitu jika dalam satu tangkai terdapat lebih dari satu daun. Pangkal daun pada sirsak berbentuk tumpul dengan ujung daun yang meruncing. Tepi daunnya rata, memiliki urat daun yang menyirip, serta tekstur daun yang kasap seperti kertas dengan warna daun hijau. Bagian bunga srikaya (*Annona squamosa* L.) tidak lengkap karena bunga srikaya tidak memiliki salah satu bagian dari bunga. Srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki buah yang berukuran cukup besar yaitu termasuk buah sejati ganda, yaitu jika dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain.

Menurut (Salsa, 2015) srikaya (*Annona squamosa* L.) merupakan tanaman dari famili Annonaceae yang memiliki sejuta manfaat. Hampir semua bagian tumbuhan srikaya, mulai dari akar, kayu, kulit, daun, buah, hingga biji, memiliki berbagai manfaat. Buah srikaya yang masak pun dapat dikonsumsi langsung dengan rasa yang legit dan menyegarkan. Meskipun bukan termasuk tumbuhan asli Indonesia, keberadaan tanaman ini di Indonesia cukup dikenal luas. Srikaya memang bukan tumbuhan asli

Indonesia. Diduga tanaman ini berasal dari wilayah Amerika Tropik, khususnya Karibia. Kini tanaman ini telah tersebar ke berbagai belahan dunia termasuk ke Indonesia. Merupakan tumbuhan semak atau pohon yang selalu hijau atau semi selalu hijau. Tidak terlalu besar dengan tinggi sekitar 2-8 meter. Kulit pohon tipis berwarna keabu-abuan. Daun tunggal, tumbuh secara berselang-seling, bentuk lembing membujur dengan tepi rata serta panjang daun sekitar 5-17 cm dan lebar 2-5 cm. Permukaan daun berwarna hijau sedang bagian bawah berwarna hijau kebiruan. Bunga srikaya muncul di ujung tangkai atau ketiak daun, berangkai 1-4 bunga, yang masing-masing diameternya 1,5-3 cm, terdiri atas 3 daun mahkota berukuran besar dan 3 daun mahkota berukuran kecil, berwarna kuning-hijau dengan bintik ungu di bagian dasar. Buah srikaya termasuk buah semu, bentuk bola atau menyerupai kerucut, permukaan berbenjol – benjol, warnanya hijau berserbuk putih, penampang 5-10 cm. Saat telah masak, anak buah akan memisahkan diri satu dengan yang lainnya. Warna kulit buah hijau kebiru-biruan. Daging buah menyelaputi biji, berwarna putih atau bersemu kekuningan, rasanya manis. Biji masak berwarna hitam mengilap.

Menurut (Alika, 2016) buah yang masak dapat dikonsumsi (dimakan) langsung. Buahnya mengandung energi, protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, dan zat besi. Selain itu juga mengandung vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C. Akar dan kulit kayu mengandung flavonoida, borneol, camphor, terpena, dan alkaloid anonin. Akarnya mengandung saponin, tannin, dan polifenol. Bijinya mengandung minyak, resin, dan bahan beracun yang bersifat iritan. Karenanya baik daun, akar, buah, kulit kayu, maupun bijinya bisa dimanfaatkan untuk mengobati berbagai penyakit. Daun dapat digunakan untuk mengobati batuk, demam, reumatik, diare, disentri, cacangan, kutu kepala, menurunkan kadar asam urat darah yang tinggi, dan sebagai obat luar untuk borok, luka, bisul, scabies, kudis, dan eczema. Bijinya dapat digunakan untuk pengobatan cacangan, gangguan pencernaan, hingga mematikan kutu kepala dan

serangga. Buah muda untuk obat diare, disentri akut, dan gangguan pencernaan. Akar dapat sebagai obat untuk sembelit dan gangguan pencernaan. Sedangkan kulit kayu dapat sebagai obat diare, disentri, dan luka berdarah.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejari, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)..... **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.....**6**
- 6b Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.**9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....**10**
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....**11**
- 11b Tidak demikian, ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....**12**
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....**13**
- 13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....**14**
- 14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....**15**
- 15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....**109**
- 109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....**119**

119b Tanaman lain.....	120
120b Tanaman tanpa getah.....	128
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada batang..	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b Cabang tidak demikian.....	143
143b Sisik demikian tidak ada.....	146
146b Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)....	154
154b Bunga tidak dalam bongkol dengan duri pembalut sedemikian..	155
155b Bunga tidak tertanampada tangkai daun.....	156
156b bakal buah menumpang.....	162
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilangan 3.....	164
164b Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....	166
166a Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.....	50. Annonaceae

Kunci Determinasi Srikaya (*Annona squamosa* L.)

1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a - 109b -
119b - 120b - 128b - 129b - 135b - 136b - 139b - 140b - 142b - 143b -
146b - 154b - 155b - 156b - 162b - 163a - 164b - 165b - 166a -

Annonaceae

Fam 50. Annonaceae (sebangsa sirsak)

Pohon perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam 2 lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak, pendek. Ruang sari 2, bentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali diatas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak, menumpang, lepas atau melekat, beruang 1, bakal biji 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Buah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan yang lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1. b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pad tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung rung sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.....**2. Annona**
2. b. Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijaukebiru-biruan. Daun dari bawah hijau biru.....**Annona squamosa**

4. Sirih (*Piper betle* L.)

Klasifikasi
Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Classis : Magnoliopsida
Ordo : Magnoliales
Family : Piperaceae
Genus : Piper
Spesies : <i>Piper betle</i> L.
(Sumber : Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan sirih (*Piper betle* L.) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan perdu, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki beberapa batang yang bercabang didekat akarnya.

Sirih (*Piper betle* L.) merupakan tanaman berperiodisitas anual yaitu tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur satu tahun. Sirih (*Piper betle* L.) memiliki sistem perakaran serabut yaitu jika akar lembaga dalam perkembangannya selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar atau semuanya keluar dari pangkal batang dan bukan berasal dari akar yang asli, dan memiliki bentuk seperti serabut. Sirih (*Piper betle* L.) memiliki percabangan simpodial, yaitu batang pokok sukar ditentukan, karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya. Arah tumbuh batang sirih (*Piper betle* L.) memanjat, dengan bentuk batang bulat. Serta memiliki permukaan batang yang beralur, yaitu jika pada arah membujur batang terdapat alur-alur yang jelas. Sirih (*Piper betle* L.) mempunyai tata letak daun yang berseling. Daun sirih (*Piper betle* L.) merupakan daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Daun yang lengkap apabila daun tersebut mempunyai tiga bagian yaitu pelepah daun (*vagina*), tangkai daun (*petiolus*), dan helaian daun (*lamina*).

Sirih (*Piper betle* L.) memiliki bentuk daun jantung, yaitu bangun seperti bulat telur, tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Daunnya termasuk daun majemuk, yaitu terdapat lebih dari satu daun dalam satu tangkai daun. Pangkal daun pada sirih berlekuk. Tepi daunnya rata, memiliki urat daun yang melengkung, serta terstruktur daun yang licin seperti kertas dengan warna daun hijau. Bagian bunga sirih (*Piper betle* L.) tidak lengkap karena tidak memiliki salah satu bagian dari bunga. Sirih (*Piper betle* L.) tidak memiliki buah maupun biji.

Menurut (Hamida, 2016) daun sirih (*Piper betle* L.) adalah tanaman asli Indonesia yang batangnya menyebar atau merambat pada tanaman lain. Diperkirakan tanaman ini berasal dari kawasan Asia, yang tersebar di berbagai wilayah Afrika, Fuji, sampai menjangkau wilayah Asia lainnya. Daun sirih terdiri dari 4 spesies termasuk daun sirih kuning,

daun sirih hitam, daun sirih hijau dan daun sirih hitam. Banyaknya spesies daun sirih mempengaruhi popularitasnya pada masyarakat Indonesia sehingga banyak ditemukan orang yang mengkonsumsi tanaman sirih ini. Manfaat daun sirih adalah salah satunya sebagai obat untuk mengatasi sakit gigi, menguatkan gigi, menghentikan mimisan, mengatasi risiko sakit batu ginjal, mengatasi diabetes, dan banyak manfaat lainnya.

Kunci Determinasi:

1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejari, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... 2

2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)..... 3

3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4

4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.....6

6b Dengan daun yang jelas.....7

7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.9

9a Tumbuh-tumbuhan memanjat atau membelit.....41

41b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara. Daun tidak silindris.....42

42b Tumbuhan tidak demikian.....43

43b Daun tersebar.....54

54b Daun tunggal.....59

59b Batang atau daun tidak berduri dan tidak berduri tempel.....61

61b Daun, susunan tulang daun, daun bunga demikian.....62

62b Benang sari 4 – 5, atau bunganya tidak jelas, merupakan bulir.....63

63a Bunga tersusun dalam bulir yang tidak bercabang.....64

64a Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek.
Dengan 1 – 5 kepala putik. Batang dengan ruas yang
jelas.....**37. Piperaceae**

Kunci Determinasi Sirih (*Piper betle* L.)

1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7b – 9a – 41b – 42b – 43b – 54b – 59b – 61b –
62b – 63a – 64a – Piperaceae

Fam 37. Piperaceae (Sebangsa lada)

Semak atau perdu, kerap kali memanjat dengan akar lekat, jarang pohon. Daun duduknya berbeda, tunggal, tepi rata, bertulang daun menyirip atau menjari, kerap kali berbau aromatis atau rasa pedas. Bunga kecil, dalam bulir, yang terakhir kadang-kadang keseluruhannya berbentuk payung; masing-masing dalam ketak daun plindung, tanpa perhiasan bunga, berkelamin 2 atau 1. Benang sari 1-10; ruang sari 2. Bakal buah beruang 1. Kepala putik 1 – 5, duduk atau dengan tangkai putik yang pendek. Buah buni berbiji 1.

1. *Piper*

1. a. Daun lunak seperti herba. Daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar tersembunyi dalam sumbu bulir.....**Piper betle**

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae

Divisio : Magnoliophyta

Classis : Magnoliopsida

Ordo : Nymphaeales

Family : Nymphaeaceae

Genus : *Nymphaea*

Spesies : *Nymphaea lotus* L.

(Sumber : Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan teratai (*Nymphaea lotus* L.) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan herba, yaitu tumbuhan yang memiliki batang yang basah. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) merupakan tanaman berperiodisitas anual yaitu tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur satu tahun. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) memiliki sistem perakaran serabut yaitu jika akar lembaga dalam perkembangannya selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar atau semuanya keluar dari pangkal batang dan bukan berasal dari akar yang asli, dan memiliki bentuk seperti serabut. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) memiliki percabangan simpodial, yaitu batang pokok sukar ditentukan, karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya. Arah tumbuh batang teratai (*Nymphaea lotus* L.) terkulai, dengan bentuk batang bulat. Serta memiliki permukaan batang yang licin. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) mempunyai tata letak daun roset akar, yaitu jika susunan daun yang melingkar dan rapat berimpitan. Daun teratai (*Nymphaea lotus* L.) merupakan daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Daun yang lengkap apabila daun tersebut mempunyai tiga bagian yaitu pelepah daun (*vagina*), tangkai daun (*petiolus*), dan helaian daun (*lamina*).

Teratai (*Nymphaea lotus* L.) memiliki bentuk daun ginjal, yaitu daun yang pendek lebar dengan ujung yang tumpul atau membulat dan pangkal yang berlekuk dangkal. Daunnya termasuk daun tunggal, yaitu terdapat satu daun dalam satu tangkai daun. Pangkal daun pada teratai berlekuk. Tepi daunnya bergigi, yaitu jika sinus tumpul sedangkan angulusnya lancip, memiliki urat daun yang mencapai tepi daun, serta tekstur daun yang tipis lunak dengan warna daun hijau. Bagian bunga

teratai (*Nymphaea lotus* L.) tidak lengkap karena tidak memiliki salah satu bagian dari bunga. Sirih (*Nymphaea lotus* L.) tidak memiliki buah maupun biji.

Menurut (Nadia, 2017) teratai (*Nymphae lotus* L.) adalah sejenis tanaman air yang berasal dari suku *Nymphaeaceae*. Tanaman ini tumbuh diatas air yang tenang seperti kolam, rawa atau sungai. Bunga dan daun berada di atas permukaan laut dan tangkainya keluar dari rhizoma yang ada di dalam lumpur. Tangkai terletak di bagian tengah daun bagian bawah, daunnya memiliki bentuk oval atau bundar dengan ukuran lebar yang terpotong pada bagian jari-jari menuju tangkai. Daun pada teratai tidak mengandung lilin sehingga air yang jatuh diatas daun tidak akan menjadi butiran air. Warna bunga pada teratai sangat cantik jika bunga berwarna merah maka warnanya lebih merah, jika warnanya putih maka akan lebih putih dan apabila berwarna merah muda maka warnanya akan makin terang. diameter bunga teratai berkisar antara 5-10 cm. Banyak sekali spesies dari teratai yang tersebar di seluruh wilayah tropis dan subtropis. Teratai yang tumbuh di daerah tropis berasal dari Mesir yang banyak di pinggir sungai nil.

Menurut (Cahaya, 2015) bunga teratai biasanya dijadikan sebagai tanaman di kebun-kebun sebab bunganya yang indah dan cantik. Claude Monet adalah salah seorang pelukis profesional asal Perancis terkenal sekali dengan lukisan Kembang teratai. Tidak hanya memiliki keunikan, jenis bunga satu ini juga jadi tanaman air yang sangat elok. Bunga teratai unik sekali sebab bisa tumbuh dengan baik di air yang sangat berlumpur sekalipun, warna bunga lebih cemerlang. Warna dari Kembang teratai ini jika putih maka lebih putih, jika merah maka akan lebih merah, dan bila merah muda maka akan tampak terang warnanya.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejari, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... 2

2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....	3
3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.....	6
6b Dengan daun yang jelas.....	7
7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.	9
9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10a Daun keseluruhannya merupakan roset pada pangkal batang.....	92
92a Tanaman air dan tanaman rawa.....	93
93a Helaian daun tertancap serupa perisai.....	47. Nymphaeaceae

Kunci Determinasi Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7b – 9b – 10a – 92a – 93a - Nymphaeaceae

Fam 47. Nymphaeaceae (Sebangsa Teratai)

Tumbuh-tumbuhan air atau rawa, kebanyakan dengan daun yang tenggelam atau (dan) mengapung. Bunga di ketiak, duduk satu-satu, beraturan, berkelamin 2. Daun kelopak (semestinya tenda bunga) 2 – 6, bebas atau pada pangkalnya satu dengan yang lain bersatu dengan dasar bunga, kerap kali berwarna. Daun mahkota (terjadi dari benang sari) 3 sampai banyak, bebas. Benang sari 3 sampai banyak. Bakal buah menumpang, setengah tenggelam atau seluruhnya tenggelam, 3 sampai banyak, bebas atau satu dengan yang lain melekat, kerap kali lepas tenggelam dalam rung dasar bunga. Buah tidak membuka atau membuka tidak teratur.

- 1. a. Daun dengan pangkal bercangap yang sempit dan dalam. Daun kelopak 4.....**1. Nymphaea**
- 1. b. Daun di bawah ini berambut pendek yang rapat. Bunga mekar pada malam hari.....**Nymphaea nouchali**

Daun dan bunga pada akar rimpang di dalam tanah yang vertikal, mengapung (bunga ditempat air yang dangkal muncul diatas air). Helaian daun lebar bulat memanjang, menacap serupa bentuk perisai, melekuk keluar bergigi tajam dibagian bawah ungu tua 15 – 50 kali 12 – 45 cm. Bunga agak bebau busuk dan siang hari menutup. Daun kelopak pada pangalnya melekat pada dasar bunga, dengan tulang daun yang menonjol keluar dengan jelas, dari dalam berwarna semacam mahkota. Daun mahkota 13 – 28, putih, kadang-kadang ros atau merah. Benang sari kurang dari 100, dengan mahkota dipisahkan oleh suatu ruang yang kosong. Tangkai sari lebar, pipih, penghubung sari diatas ruang sari tidak diperpanjang. Ruang bakal buah dipisahkan oleh dinding tunggal. Buah masak dibawah air, serupa spons, membuka tidak beraturan; biji dengan selubung biji berbentuk kantung. Di selokan dan genangan yang tidak dalam. Kerapkali sebagai tanaman hias. Teratai kecil, Ind, Teratai hutan, Ind, Tunjung putih, Ind, Tunjung bodas, S, Tunjung tutur, S.....**Nymphaea nouchali** Burm. f.

Catatan: Juga dikenal dengan nama yang tidak benar *Nympahaea lotus* L. Bunga teratai malam ini dipersembahkan kepada Ciwa (yang warna keramatnya adalah putih)

F. Kesimpulan

1. Ciri-ciri dan aspek botani beberapa tumbuhan yang merupakan anak kelas Magnoliidae :
 - a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.) berhabitus pohon, periodisitas pirenial, sifat akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar, tata letak daun tersebar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal daun membulat, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun licin, warna daun hijau, bagian bunga lengkap,

dan mempunyai sifat buah sejati. Aspek botani dari tumbuhan ini yaitu dapat disuling menjadi parfum dan bahan kosmetika lainnya.

- b. Sirsak (*Annona muricata* L.) berhabitus pohon, periodisitas pirenial, sifat akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar, tata letak daun berseling, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun memanjang, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun licin mengkilat, warna daun hijau tua, bagian bunga lengkap, dan mempunyai sifat buah yang sejati majemuk. Aspek botani dari tumbuhan ini yaitu untuk terapi antara lain pengobatan batu empedu, antisebelit, asam urat dan meningkatkan nafsu makan.
- c. Srikaya (*Annona squamosa* L.) berhabitus pohon, periodisitas pirenial, sifat akar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar, tata letak daun berseling, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun memanjang, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun kasar seperti kertas, warna daun hijau, bagian bungatidak lengkap, dan mempunyai sifat buah sejati ganda. Aspek botani dari tumbuhan ini yaitu dapat sebagai obat untuk sembelit dan gangguan pencernaan. Sedangkan kulit kayu dapat sebagai obat diare, disentri, dan luka berdarah.
- d. Sirih (*Piper betle* L.) berhabitus perdu, periodosotas annual, sifat akar serabut, percabangan simpodial, arah tumbuh batang memanjat, bentuk batang bulat, permukaan batang beralur, tata letak daun berseling, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun jamtung, pangkal daun berlekuk, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun melengkung, tekstur daun licin seperti kertas, warna daun hijau, dan bagian bunganya tidak lengkap. Aspek botani dari tumbuhan ini yaitu salah satunya sebagai obat untuk mengatasi sakit gigi, menguatkan gigi, menghentikan mimisan,

mengatasi risiko sakit batu ginjal, mengatasi diabetes, dan banyak manfaat lainnya.

- e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) berhabitus herba, periodisitas annual, sifat akar serabut, percabangan simpodial, arah tumbuh batang terkulai, bentuk batang bulat, permukaan batang licin, tata letak daun roset akar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun ginjal, pangkal daun berlekuk, ujung daun membulat, tepi daun bergigi, urat daun mencapai tepi daun, tekstur daun tipis lunak, warna daun hijau, dan bagian bunga tidak lengkap. Aspek botani dari tumbuhan ini yaitu dijadikan sebagai tanaman di kebun-kebun sebab bunganya yang indah dan cantik.

G. Daftar Pustaka

- Asya, “*Canangium odoratum*” dalam <https://www.google.com>. 2016
- Ansyar, “Morfologi Tumbuhan Sirsak” dalam <https://www.Ansyar.com>. 2015
- Alika “*Annona squamosa*” dalam <https://www.Alika121.com>. 2016
- Baihaqi “*Annona muricata*” dalam <https://www.bidangilmu.com>. 2018
- Bana, “Morfologi Kenanga” dalam <https://www.Bana342.com>. 2016
- Cahaya, “Morfologi Teratai” dalam <https://www.cahaya.com>. 2015
- Cronquist,A. *An Integred System of Flowering Plants*, New York: Columbia University. 1981.
- Hamida, “*Piper betle*” dalam <https://www.google.com>. 2016
- Nadia, “*Nymphaea lotus*” dalam <https://www.google.com>. 2017
- Pertiwi, Agustina, Ambar. *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: FTK UIN Antasari, 2020.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Van Steenis, dkk, *Flora*, Jakarta: PT Balal Pustaka (Persero), 2013.

H. Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum II !

Jawaban:

a. Ordo Magnoliales, yaitu:

- 1) Merupakan tanaman daratan.
- 2) Tanaman tidak berduri.
- 3) Memiliki daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip atau rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.
- 4) Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.

b. Ordo Piperales, yaitu:

- 1) Tumbuhan memanjat atau membelit.
- 2) Daunnya merupakan daun tunggal dan letaknya tersebar.
- 3) Batang dan daun tidak berduri.
- 4) Bunganya tersusun dalam bulir yang tidak bercabang.

c. Ordo Nymphaeales, yaitu:

- 1) Merupakan tanaman air dan tanaman rawa.
- 2) Daunnya tersebar dan berbentuk bulat.
- 3) Memiliki benang sari dan tenda bunga yang banyak.

